

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ

Хулкар Акбаева

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: akbayevaxulkar@mail.com

Аннотация: Кейс-метод – это метод создания учебных ситуаций, обеспечивающих организацию специализированного обучения иностранным языкам в педагогическом вузе, предлагается изучить проблему, взятую из реальной производственной практики, и найти пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: Кейс-метод, ситуационный анализ, активные методы обучения, педагогические ситуации, иностранный язык.

**USING THE CASE STUDY METHOD IN TEACHING FOREIGN
LANGUAGE TO STUDENTS**

Annotation: The case method is a method of creating educational situations that ensure the organization of specialized teaching of foreign languages at a pedagogical university, it is proposed to study a problem taken from real production practice and find ways to solve this problem.

Key words: Case method, situational analysis, active teaching methods, pedagogical situations, foreign language.

Одним из наиболее известных методов современного обучения является метод кейс-стади. В отличие от традиционных методов преподавания иностранного языка в вузах, в основе которых лежит чтение лекций, а участие студентов в занятии минимально, метод кейс-стади требует активного участия студента в процессе обучения. В своём исследовании мы определяем «кейс-стади» как деятельность, ориентированную на студента, основанную на описании реальной ситуации, которая обычно включает проблему и её решение.

Обучение иностранным языкам в высшей школе осуществляется в рамках коммуникативно-деятельностного подхода, который предполагает формирование у студентов умений в различных видах иноязычной речевой деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании).

Деятельностный подход предусматривает стимулирование познавательной деятельности учащихся посредством их активного вовлечения в различные индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения, имеющие в большинстве своем интерактивный характер. В рамках деятельностного подхода обучение иностранным языкам можно организовать как деятельность или с помощью деятельности. Практика обучения

иностранным языкам в вузе показывает, что реализация деятельностного подхода к обучению возможна при использовании активных методов обучения.

Известный автор книги «Методы активного обучения», который был издан в 1991 году со стороны А.М. Смолкина дает следующее определение активным методам обучения. Активные методы обучения — это способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты. В своей классификации активных методов обучения для вуза А.М. Смолкин выделяет имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации профессиональной деятельности. Все остальные относятся к не имитационным. Имитационные методы в свою очередь делятся на игровые и неигровые. К игровым относятся проведение деловых игр, инсценировок, к неигровым - анализ конкретных ситуаций или же кейс-методы.

Метод кейс-стади – это не просто методическое нововведение – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. Можно сказать, что этот метод направлен не столько на освоение конкретных знаний, или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов и преподавателей. Кейс – это маленькое литературное произведение, позволяющее не только получить информацию, но и погрузиться в атмосферу происходящего. Это помогает студентам представить себя в реальной жизненной ситуации, а не просто решать сложную задачу.

Проблема внедрения кейс-метода в практику высшего профессионального образования в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено двумя тенденциями: первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации; вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать также способностью

оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в условиях кризиса.

Что дает использование кейс-метода в изучении иностранного языка?

- Повышает уровень знания иностранного языка в целом. Использование терминов и их понимание более эффективно, чем простое их заучивание, так как требует умения их использовать;
- Развивает творческое мышление, заставляя думать на языке;
- Развивает навыки проведения презентации (умение публично представить свою работу на иностранном языке); Учит формулировать различные типы вопросов;
- Развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способствует развитию речи без опоры на готовый текст;
- Совершенствует навыки профессионального чтения на иностранном языке и обработки информации;
- Учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение;
- Позволяет полноценно решить индивидуальную и групповую самостоятельную работу студентов.

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. Процесс создания кейса представляет собой сложную педагогическую систему и осуществляется в несколько этапов: Формирование дидактических целей. На этом этапе определяется место кейса в структуре учебного курса, выявление знаний, умений и навыков, формирование социальных компетенций студентов. Методической целью может быть иллюстрация к теории и чисто практическая ситуация, или их совмещение. Цель должна быть весомой, чтобы заинтересовать студентов. Этому будет способствовать напряженность ситуации, конфликт или драматичность, которые позволят принять быстрое, своевременное и правильное решение. Кейс должен быть написан понятным студенту языком, без лишней терминологии; Построение программной карты кейса. Карта состоит из определенных тезисов, которые воплощаются в тексте. Это как бы каркас, который обрастает информацией, деталями для решения проблемы.

Составляется схема кейса:

- а) обозначается действие, действующие лица, дается их характеристика;

б) описывается ситуация (симптомы);

в) указываются элементы среды (внешние факторы);

- Социальная система для кейса. Сюда мы можем отнести организацию, учреждение, которые имеют непосредственное отношение к тезисам.
- Сбор информации в избранной системе. Информация дается объективной, достаточной и достоверной для составления тезисов;
- Построение модели ситуации. Ситуация максимально отражает деятельность системы, представленной в кейсе;
- Выбор жанра кейса. Преподаватель, который составляет кейс, выбирает вид кейса;
- Написание текста кейса. Это самая трудная часть, поскольку необходимо адекватно отразить собранную и проанализированную информацию, при этом помнить об аудитории, для которой составлен кейс;
- Диагностика правильности и эффективности кейса. Проводится учебно-методический эксперимент, построенный по определенной схеме, для выяснения эффективности кейса;
- Внедрение кейса в практику обучения.

По данной технологии необходимо выдавать студентам карточки с ролями и кейс перед занятием, чтобы студенты имели время на подготовку. В конце вступительного упражнения по каждому кейсу преподавателю следует проверять понимание общих фактов о ситуации и о персонажах, так как от знания деталей зависит последующая работа над кейсом. Функциональное поле кейсов предоставляет множество возможностей и дополняет традиционные классические методы обучения иностранному языку.

Таким образом, приходим к выводу, что студент рассматривает случай, приведенный в кейсе, вникает в него, может прогнозировать и демонстрировать свое решение, выносимое на обсуждение.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Колесник Н П Кейс-стади в интерактивном обучении педагогике /Методические рекомендации – в 2-х частях /41 – СПб НП «Стратегия будущего», 2006 198 с
2. Покушалова, Л. В. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения студентов /Л. В. Покушалова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 5 (28). — Т. 2.

— С. 155-157. — URL: <https://moluch.ru/archive/28/3073/> (дата обращения: 10.02.2021).

3. Жуматова М.Г., Мырзабаева Н.А. Метод кейс-стади в обучении студентов в вузе // Вестник КазНМУ. – 2015. – №1. – С. 390-391

